

ATMOSFERANI IFLOSLANISHI NATIJASIDA YUZAGA KELADIGAN
ZARARLAR ATMOSFERANI IFLOSLANTIRUVCHU MANBALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6332494>

Boboniyozova Jayrona Odil qizi

Saidova Parvina Ilhom qizi

Mirzayorova Dilafroz Shavkat qizi

Termiz muhandislik-texnologiya instituti "Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari " fakulteti

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi 8- 20 guruh talabalari

Alijonova Marg'iyona

Termiz Agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti Agrologistika va biznes fakulteti

Dorivor o 'simliklarning yetish va qayta ishlash texnologiyasi 2-bosqich 209-guruh talabasi

(Surxondaryo, Termiz)

Anotatsiya: Atmosferani ifloslanishi natijasida yuzaga keladigan zararlar atmosferani ifloslantiruvchi manbalarni o'rganish,

Kalit so'zlar; metan, azot, oksid, uglerod, oksid, organ, radioaktiv, o'simlik, gazsimon, modda, geliy, neon, krypton va ksenon

Yer yuzida yashaydigan barcha tirik organism uchun havo eng asosiy omil hisoblanadi. Tabiiyki inson organizmi bir kecha kunduzda o'tacha 25 kg havoninapas organlari orqali oladi. Odam oziq-ovqat mahsulotlarisiz 5 haftadan ortiq, suvsiz esa 1 haftagacha yashashi mumkin. Ammo havosiz 5 daqiqa ham yasholmaydi. Bundan ko'rinib turibdiki inson eng kerakli bo'lgan hayotiy muhim qism hisoblanadi. Atmosfera butun yer yuzasining gazsimon qobig'i bo'lib, unda turli gazlar aralashmasi suv bug'lari mavjud. Havoning tarkibida o'rtacha 21% atrofida kislorod bo'ladi. Agarda o'sha gaz miqdori meyoridan kamayib yoki ko'payib ketsa halokatga olib kelishi mumkin.

So'ngi yillarda atmosferaga har xil gazsimon moddalar chiqayotganligi sababli butun yer yuzidagi tirik organizmlar uchun o'ta havfli oqibatlarini keltirib chiqarmoqda. Buning oldini olish maqsadida o'rmonlarni, adir va yaylovlarni kengaytirib, iqlimning nazoratini tartibga solib turish lozim. Atmosferada karbonad angidrid gazining ko'payib borishi yer havosi haroratining oshishi havfini keltirib chiqaradi. Atmosfera havosi avtomobillardan chiqayotgan zaharli gazlar tufayli eng ko'p ifloslanish oqibatlari yuzaga kelmoqda. Hozirgi paytda avtomobillar sonining ortib borishi atmosfera va yerga yaqin bo'lgan turli xildagi gazlarning miqdori ko'payib ketishiga sabab b'lmoqda. Atrof muhitning sifatiga salbiy ta'sir etadigan va uning sifatini ancha pasaytiradigan ba'zi bir korxonalar va sanoat fabrikalari mavjud bo'lib yomg'ir, qor orqalituhsan chang atmosferaning qattiq zarralar bilan ifloslanishi oqibatlariga olib keladi. Shu bilan birga ifloslanishidan ko'ra idigan zaralar yildan-yilga sayyoramizda ortib bormoqda.

Tabiiyki keying davrda sanoatning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, aholi soning ortib borishi bilan rivojlanishi, ahoki sonining ortib borishi bilan insonning tabiiy muhitga ta'siri juda kuchayib bormoqda. Atmosfera kislorodining asosiy manbayi hisoblangan tropic o'rmonlarning 40% dan ko'prog'i yo'q bo'lib ketdi. Hozirgi kunda ham har bir minut davomida 20 gektar tropic o'rmon kesilib ketmoqda. Bir mingdan ortiq hayvon va 24 mingga yaqin o'simlik turlari qirilib ketish xavfi ostida asosiy sabablari o'simlik va hayvonlar yashash muhitining buzilishi ularning ko'plab yig'ish va ovlash, atrof-muhitning turli kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi tabiiy resurslar (yer, suv, o'rmon va boshqalar) dan to'g'ri foydalana bilmasligi sababli yuzaga kelmoqda.

Atmosferada haroratning ortishi asosan CO₂ bilan bog'liq. Haroratning qisman ko'tarilishi havoda kata ekstrimal o'zgarishlarga asosan jazirama issiq va quruq kunlar bilan tez-tez alamshinib turishi, kuchli to'fon, bo'ronli kunlarning ko'payishi, materiklar ichkarisida haroratning ko'tarilishi, Markaziy Osiyo hududlarida yog'ingarchilikning kamayib cho'llanish jarayoni ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Iqlimning bunday o'zgarishidan Okean sathi asosan sezilarli darajada o'zgarib shunga yaqin mamlakatlarda ekiladigan yerlarning ko'p qismi suv ostida qolmoqda.

Atmosferaning ifloslanishi uning tartibi va hossalarining inson salomatligi hayvonlar, o'simliklar va ekosistemalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishini tushinish mumkin. Asosan atmosfera tabiiy va sun'iy yo'llar bilan ifloslanadi. Vulqonlar otilishi, chang to'zonlar, o'rmon, dashtlardagi yong'inlar, o'simlik changlari, mikroorganizmlar, kosmik chang va boshqalar tabiiy ifloslanish manbalaridir. Sun'iy ifloslanish manbalariga energetika, sanoat korxonalar, transport, maishiy chiqandilar va boshqalar kiradi.

Atmosferaning sun'iy ifloslanish darjasi oshib bormoqda. Misol uchun atmosferaga juda ko'plab modda va birikmalar holida uchraydi. Bu esa tirik organizmga salbiy ta'sirlarini ko'rsatadi. Natijada radioaktiv ifloslanishda rak va boshqa bir qancha yuqumli kasalliklar ortishiga olib keladi.

Asosan atmosferaning yuqori qatlamlari quyoshdan chiqadigan radiasiya energiyasi ta'sirida issiqlik olganligi uchun qatlamlarning zichligi vaqtga, geografik kengliklarga bog'liqdir.

Atmosfera yuqori qatlamlarining zichligi quyosh yoritayotgan vaqtda yoritmayotgan vaqtga qaraganda kattaroq. Shuningdek, atmosfera yuqori qatlamlarining zichligi qutb rayonlarda ekvatorval rayonlardagiga qaraganda kichik.

Atmosfera asosan azot (78,09%), kislorod (20,45%) va argon (0,93%), gazlar aralashmasidan iborat. Qolgan qismini karbonat angidrid gazi, vodorod hamda geliy, neon, krypton va ksenon kabi inert gazlar tashkil qilingan. Atmosferada juda oz miqdorda metan, azot, oksid, uglerod oksid va boshqa tabiiy hamda sanoat gazlari bo'lib miqdori o'zgarib turadi. Quruqlik va suv yuzidagi doimiy bug'lanish tufayli atmosferada suv bug'i ham bo'ladi. Bug'ning quyushuvi bulut va yog'inlarni hosil qiladi. Havoda doimo har xil kattalikda chang zarrachalari mavjud ularning manbai yer va kosmik fazodir. Atmosfera tarkibiga ko'ra asosan gomosfera va geterosfera qatlamlariga bo'linadi. Atmosferaga chiqarilgan zaharli chiqindilarning aksariyat qism yer yuzasiga qaytib tushadi va tuproqni

suvni zaharlaydi. Bu zaharli moddalar o'simlik va hayvonlarga ham ta'sir etadi va bir qancha tirik organizmning nobud bo'lishiga olib keladi.

Shuni xulosa qilib aytganda Atmosfera barcha tirik organizmlar uchun eng keragli vosita hisoblanadi . so'ngi yillarda atmosferagachiqariladigan chiqindilar miqdori yiliga 5 mlrd tonnani tashkil qilar ekan. Bu esa antiropologik ta'sirlarning kuchayishi oqibatida yuzaga kelmoqda. Atmosfera havosining isishi esa sayyoramizda sodir bo'layotgan global ekalogik muammolardan biridir. Atmosferaning ifloslanishi – zararli moddalarning atmosferaga kirib borib, uning tarkibini o'zgartiradigan aralashmalar. Atmosferadagi aralashmalar – atmsferaning doimiy tarkibiga kirmagan va tarqoq holdagi moddalardir. Bu aralashmalarni tarkibiga qarab birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi aralashmalar- atmosferada o'zining fizikaviy va ximiyaviy tarkibini o'zgartirmaydi. Ikkilamchi aralashma esa – atmosferada o'zining tarkibini o'zgartiradi.

Atmosferani ifloslanishi organizmga ta'siriga qarab kimyoviy va fizikaviy bo'ladi. Ximiyaviy ta'sir deganda ximiyaviy moddalar va ularning har xil birikmlari tushuniladi. Fizikaviyga esa – radioaktiv nurlanishlar, issiqlikni chiqishi, shovqin, elektromagnit to'lqinlari va boshqalar

Xulosa : Atmosfera havosining sifati deganda bu uning tarkibidagi elementlarning miqdori, ularning inson, hayvon va barcha tirik jonzotlarga fizik, ximiyaviy va biologik ta'siri hamda atrofga tasirini belgilab beradi. Atmosfera havosini sifatligini faqatgina undagi gazlarning belgilangan miqdordan oshmaganligini bildiradi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 5-sinf Geografiya kitobi
2. <https://mgdu.dogm.mos.ru>
3. <http://elib.buxdu.uz>